

Research Lab
Sustainable Cultural Heritage

Mag. Dr. habil. Patricia Engel
Scientific staff

T +43 2732 893-2580
patricia.engel@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at

Prototypisch erschlossene Datenbestände sowie Metadaten

Patricia Engel

Vom 13.3.2023 bis 18.3.2023 wurde die Winterschool „Description of Medieval Book Covers“ im Stift St. Florian OÖ abgehalten. Dozentin: Patricia Engel; Teilnehmer/innen waren aus Slowenien, Kroatien, Ungarn, Bulgarien USA und Mexiko gekommen. Dabei wurden die mittelalterlichen Einbände, die während der Restaurierungsarbeiten von Frau Prof. Klee in den 1940er bis 1980er Jahren von den Handschriften getrennt worden waren zunächst verbal und fotografisch beschrieben, danach wurden die Restaurierungsprotokolle dokumentiert und bewertet und schließlich wurden ein SKOS und eine Grundstruktur für eine Datenbank erstellt. Die Publikation ist bei der kommenden Tagung *Care and Conservation* geplant.

Beschreibung der Handschriften, ihrer Materialität und ihrer Beschädigungen sowie Zuordnung der Artefakten zu bestimmten digital erzeugten Erscheinungen

Fig. 3	11/09/2023 11:43	File folder		
Fig. 4	11/09/2023 11:43	File folder		
Fig. 5: Fragments	11/09/2023 11:45	File folder		
Fig. 6: Left board	11/09/2023 11:46	File folder		
Fig. 7: Right board	11/09/2023 11:47	File folder		
Fig. 8: Covering	11/09/2023 11:48:51	File folder		
Fig. 9: Furnishing and fastenings	11/09/2023 11:48:56	File folder		
Fig. 10: Damage	11/09/2023 11:49:30	JPG File	8,22 KB	Neu
Fig. 1	10/09/2023 01:48:31	JPG File	8,52 KB	Neu
Fig. 2	10/09/2023 01:48:33	JPG File	8,07 KB	Neu
Left cover (1)	10/09/2023 01:48:33	JPG File	9,02 KB	Neu
Left cover (2)	10/09/2023 01:48:34	JPG File	1,808 KB	Neu
Right cover (1)	10/09/2023 01:48:35	JPG File	1,888 KB	Neu
Right cover (2)	10/09/2023 01:48:36	JPG File	1,206 KB	Neu
	08/03/21	JPG File	1,209 KB	Neu
	08/03/26	JPG File	1,407 KB	Neu
	08/03/40	JPG File	1,248 KB	Neu
	08/03/41	JPG File	1,213 KB	Neu
	08/03/42	JPG File	1,198 KB	Neu

Aus den Tabellen und handschriftlichen Aufzeichnungen

wurde eine Umsetzung in die digitale Form begonnen

<https://www.erc-bpcr.org/book-cover/insert.php>